

以理服人，張弛有度：短視頻講好非遺故事的敘事策略研究

——基於抖音“山白”的內容分析

梁飄萍¹ 李亭亭^{1*}

(1. 汕頭大學 長江新聞與傳播學院, 汕頭 515000)

摘要：短視頻作為一種視聽媒介，日益成為新時代傳播非物質文化遺產的重要手段。本文以抖音賬號“山白”的短視頻為研究對象，運用內容分析法，從敘事學的視角，分析其非遺短視頻的敘事策略，為未來講好非遺故事提供創造性思路。研究發現，通過視聽結合的敘事語言、兼具直接與含蓄的敘事話語、內外聚焦型敘事視角相結合的敘事手法、快慢結合的敘事節奏等“複調敘事”策略，山白的短視頻實現了情感與理性、藝術性與專業性的統一。然而，在借鑒山白的短視頻敘事策略進行非遺傳播時，仍需對其隱喻的詩意鄉村進行思考。

關鍵字：非物質文化遺產；短視頻；敘事

A narrative strategy study on telling non-material cultural heritage stories well through short videos - Based on the content analysis of "Shan Bai" on Tiktok

Liang Piaoping¹ Li Tingting^{1*},

(1. ShanTou University Changjiang College of Journalism and Communication, ShanTou, 515000)

Abstract: As an audio-visual medium, short video has increasingly become an important means of disseminating intangible cultural heritage in the new era. This article takes the short videos of the Tiktok account "Shan Bai" as the research object, employs content analysis method, and analyzes the narrative strategies of its short videos on intangible cultural heritage from the perspective of narratology, providing creative ideas for telling the stories of intangible cultural heritage in the future. The study found that through the use of "polyphonic narrative" strategies such as combining audio-visual narrative language, incorporating both direct and implicit narrative discourse, employing a narrative perspective that combines internal and external focalization, and combining fast and slow narrative rhythms, Shan Bai's short videos achieve the unity of emotion and

rationality, as well as the integration of artistry and professionalism. However, when using Shan Bai's short video narrative strategy for intangible cultural heritage communication, we still need to think about its metaphorical poetic countryside.

Keywords: Intangible cultural heritage; Short video; Narrate

1. 緒論

非物質文化遺產（以下簡稱“非遺”）是中華優秀傳統文化的重要組成部分，是中華文明綿延傳承的生動見證。保護好、傳承好、利用好非物質文化遺產，對於延續歷史文脈、堅定文化自信、推動文明交流互鑒、建設社會主義文化強國具有重要意義^[1]。當前，短視頻的蓬勃發展，賦予了非遺傳承新的存在方式，不僅沒有讓傳統和歷史的非遺成為過去，而且還讓其成為發展現在與未來文化和經濟的基礎與資源^[2]。在數字技術賦能非遺傳播的時代下，非遺與短視頻的結合，一方面，有助於推動非遺文化保護與傳承的數字化進程，邁向“在場”式活態發展的非遺數字化進階之路^[3]，動態延續非遺文化的當代價值、弘揚中華美學精神、傳承中華優秀傳統文化。另一方面，有助於把更多傳統的非遺事項帶進大眾的日常生活視野，引發大眾的關注，在社會上營造獨具東方格調的審美體驗。在激活非遺文化經濟內生動力的同時，許多創作者以鄉村為拍攝背景，使得非遺短視頻傳播成為鄉村振興的重要途徑。

敘事是理解人類經驗的既有媒介，成為人類理解和創造意義的傾向，為變動的世界提供持續獲取意義的空間^[4]。利用短視頻實現非遺文化的創造性轉換和創新性發展，除了借助先進的媒介技術進行現代化呈現外，也需要採用多重敘事策略來提高非遺短視頻的吸引力和感染力，以實現人們的情感共鳴和理性認知。因此，非遺短視頻傳播要關注敘事策略，做到動之以情、曉之以理，才能擴大非遺文化的傳播力和影響力。

敘事是短視頻創作者創作的核心架構，也是觀眾理解其內容和思想的渠道。數字媒介的發展改變了傳統的信息接收方式，非遺傳播的敘事策略也應發生相應的變化。相較於以往的非遺紀錄片細水長流的敘事方式，非遺短視頻的敘事策略更能適應加速社會的受眾媒介習慣，不同的敘事策略會產生不同的傳播效果，非遺短視頻擁有好的敘事策略，既能讓觀眾喜歡，也能促進非遺文化的傳播、傳承和保護，給其他非遺類短視頻提供借鑒。其次，以往相關的研究主要聚焦在非遺短視頻的傳播策略與傳播價值方面，從敘事學視角探討非遺短視頻的研究相對單薄，特別是結合個案的敘事策略應用研究。

抖音作為國內火爆的短視頻平臺，湧現出一批以彭傳明、彭南科、山白等為代表的非遺創作者，通過發布非遺傳統手工藝的內容深受廣大受眾的喜愛。綜上所述，本文主要以抖音為例，選取具有代表性的創作者“山白”的非遺短視頻作為研究對象，基於內容分析法，從敘事學視角考察非遺短視頻的敘事策略，為講好中國非遺故事提供了創造性的思路，為未來非遺傳播提供現實參照，並彌補當前非遺短視頻研究中的不足。由此，本文提出以下研究問題：山白的短視頻的敘事內容是什麼？敘事策略是如何展現的？山白的短視頻敘事給非遺傳

播帶來了什麼？對未來非遺傳播有什麼借鑒意義？

2. 文獻綜述

2.1 敘事學理論研究綜述

2.1.1. 影像敘事

影像敘事理論從文學敘事理論中發展而來，主要涉及敘事策略、敘事結構等有關影像敘事的問題。影像敘事是通過具體的影像元素和影像語言及手段去建構敘事作品，強調在畫面上充分展示現實，注重再現現實的原貌^[5]。同時，影像敘事還能呈現出更深層次的意義，接觸到人性的深處、現實的底蘊，達到一種詩意的高度。

在影像敘事中，圖像包括景別（遠景、全景、中景、近景、特寫、大特寫）、人數、人體。波布克把聲音元素總結為以下五項：①對白②敘述和旁白③音響效果④音樂⑤寂靜。影視的聲音系統包括了有聲語言、音樂和音響。這三者是構成聲音敘事的三個子要素，其中有聲語言以表意為主，音樂以表情為主，音響以表真為主。由此，本文探究的短視頻敘事以視聽語言來達成，拍攝和剪輯過程正是用敘事框架來生成意義的過程。

2.1.2. 複調敘事

敘事，指承擔敘述一系列事件的敘述陳述或話語^[6]。無論是小說，還是電影、紀錄片等，要想創作吸引讀者或觀眾的精彩故事，敘事是關鍵。“複調敘事”是蘇聯文學理論家巴赫金從陀思妥耶夫斯基小說中提取出來的概念，指的是兩個或兩個以上的聲部同時進行，這些聲部各自獨立，又結合在統一體中，彼此形成和聲關係^[7]。基於這種特性，複調敘事多被用於文學敘事和電影敘事研究中。在社會日常生活越來越視覺化的時代，短視頻成為人們不可或缺的一部分。作為以圖像符號系統為主的媒介，短視頻的複調敘事表現在碎片化、多視角、非線性的敘事結構等方面。本文主要從敘事語言和敘事內容兩方面出發，探究非遺短視頻的“複調敘事”策略，即做到情感和理性的統一。

從敘事學角度來看，情感敘事是指通過情感化的語言和模式來講述故事的敘事方式^[8]。當下，情感敘事往往成為文化傳播的重要敘事策略，短視頻跨文化傳播中，情感敘事策略可以從影像觸達、行動觸發、文化觸動三個層面展開^[9]。在國內文化傳播中，短視頻創作者往往優先選取視覺或情感沖擊力的內容作為短視頻的選題，運用講故事的方式作為短視頻的敘事策略。無論傳承如古詩詞等優秀傳統文化的短視頻^[10]，還是鄉村日常生活類短視頻^[11]，短視頻內容多以娛樂休閒為主，敘事手段注重呈現情感傾向，以喚起個體的文化認同和情感共鳴。由此，情感敘事作為一種策略性工具，在實現非遺短視頻傳播效果的同時，能夠在非

遺文化與觀眾之間產生連接，使得非遺文化真正走進“人心”，完成敘事內容意義與價值的有效輸出。

隨著情感在媒介實踐中的重要日益突顯，文化傳播普遍強調情感傳播，而忽視了文化本身的理性維度，即當前相關研究表現為“重情感轉向、輕理性認知研究慣習”^[12]。其次，在哲學中，理性和情感的鬥爭不斷，理性主義占據著中心位置，而情感處於邊緣位置，因此學界常常認為情感是非理性，應該把情感排除在媒介內容生產過程中^[13]。鄉村文化短視頻中單一的情感敘事某些時候會成為影響傳播效果的因素^[14]，不利於媒介文化功能的發揮。然而，一些學者認為，情感與理性認知並不截然對立^[15]。因此，在非遺短視頻進行情感敘事的同時，發掘文化本身的理性維度，輔之以理性敘事方式呈現，有助於打破對情感的刻板印象，實現情感喚起與理性認知的全覆蓋。

2.2 非遺短視頻研究綜述

非遺短視頻通常指由非遺傳承人或專業團隊創作，以傳播非物質文化遺產為目的，通過藝術化手段記錄在抖音、快手、B站等短視頻平臺傳播的短視頻。作為新型視聽媒介，短視頻不僅為非遺文化的傳播提供了良好的平臺，而且打破了傳統媒介敘事的局限性，拓展了非遺文化的敘事形式。近年來有不少學者從不同方面研究非遺文化短視頻，主要可以分為非遺短視頻的傳播策略、非遺短視頻的傳播價值兩個方面。

2.2.1 非遺短視頻的傳播策略

短視頻低門檻等技術特性和海量用戶基礎催生了新的創作形態，非遺創作者從外部“客位”生產者向多元生產者轉變^[16]，包括PGC、UGC以及衍生出來的MCN等多元非遺生產者。不同的創作主體有不同的傳播策略。良好的傳播策略能夠促進非遺文化在大眾中傳播，推動非遺文化在數字時代的創造性轉化和創新性發展，因而許多研究聚焦在非遺短視頻傳播策略方面。

在短視頻“內容至上”時代，為保證非遺短視頻內容的質量，短視頻平臺可以采取增加“專業把關人”以及吸引更多專業傳承人和藝術名家入駐平臺的方式^[17]。此外，對於同類型的非遺短視頻，新穎的視角，獨特的構思能夠讓其在眾多同類作品中脫穎而出^[18]。在注意力經濟時代，要吸引用戶的注意力，就要巧妙利用傳播形式來呈現非遺文化。借助AR、VR等先進的數字技術，傳統文化的“當代性呈現”得到了新闡釋和新可能^[19]。積極運用計算機識別、人機交互、仿真場景搭建等技術，有助於推動非遺文化的活態化^[20]。同時，通過靈活組合文字、畫面、音樂等敘事語言，從微敘事、小切口展現非遺文化內核，有助於提升用戶的非遺文化審美體驗^[21]。其次，跨平臺聯動運營^[22]、利用抖音短視頻算法推薦機制和話題熱

搜榜設置的數據特點等方式^[23]，能夠讓原本缺乏流量的非遺文化短視頻獲得流量，實現“破圈”，傳播給更多用戶。總的來說，非遺短視頻的傳播策略主要依托短視頻平臺特性和現代媒介技術，從傳播內容、傳播形式、平臺技術特性等方面來進行創新變革。

2.2.2 非遺短視頻的傳播價值

得益於短視頻的應用和普及，許多瀕臨消失的非遺文化得以跨越時空的限制，被更多人看見和關注，也讓其蘊含的文化、審美、經濟價值得到重新發掘，即“短視頻對非物質文化遺產的‘奇觀化’呈現，所產生的效應是涉及到經濟、政治、文化等各個層面的整體性生態重塑”^[24]。由此，部分研究探究了非遺短視頻的多重傳播價值。

非遺短視頻的傳播無疑會帶來非遺文化的傳承與保護，除此之外，非遺多作為民間生活的存在，借助短視頻進行非遺傳播相當於一場大規模的“非遺記憶喚醒行動”^[25]，能夠喚起人們的“集體記憶”，實現一種地方身份的再認同和對非遺的文化認同^[26]。通過算法驅動機制對非遺短視頻的營銷和精準分發，展現精美的非遺手工技藝，更充分地釋放非遺文化內核裏豐富的文化價值和審美價值。此外，非遺文化還蘊含著巨大的經濟價值，短視頻傳播使得其經濟價值得以開發與應用，推動了“新型文化業態”的發展^[27]。通過電商帶貨、直播打賞、流量變現、廣告植入等多渠道，許多非遺短視頻創作者和商業機構獲得了高額的經濟收益。與此同時，短視頻傳播賦予了非遺扶貧新模式^[28]，從以往研究來看，短視頻平臺為非遺文化傳播、傳承和保護提供了虛擬空間，有效激活了非遺文化的內生動力，展現出非遺文化的多重價值。

然而，當前大多數研究都集中在研究短視頻的傳播策略對非遺文化的傳承和保護，即從較宏觀的角度探究非遺短視頻傳播，對非遺短視頻的研究，一方面缺乏基於內容分析的實證研究，也較少有人研究抖音 app 的頭部鄉村非遺傳承人山白，另一方面，缺乏從較微觀的敘事角度探究非遺短視頻為什麼能夠成功受得人們的關注，走進人們的視野中。因此，本文以內容分析法為研究方法，從敘事學的視角出發，以抖音鄉村守護人山白的短視頻為研究對象，結合文化傳播的敘事特性和敘事目的，分析山白短視頻的敘事語言和敘事內容。

3. 數據來源與研究方法

3.1 數據來源

到目前為止，抖音平臺上以非遺內容為主題的創作者數量呈爆發性增長態勢，其中以“彭傳明、山白、彭南科”等為代表的頭部創作者擁有百萬甚至千萬級別的粉絲量，每條作品的點贊量均能維持在十萬以上，有效推動了非遺內容和傳統文化的傳播。在非遺板塊的短視頻

作品評論區，總會有不同的用戶在不同的作品下評論，“南翔，朱鐵雄，彭傳明，彭南科，李意純，山白六個都是全抖音不敢催更的主，產量極少，質量極高”，這句話高頻出現，且能收獲萬級以上的點贊。這樣的現象不僅說明非遺內容已經得到用戶的廣泛接受，同時這些獨立創作者憑借優秀的作品質量和獨特的風格形成了品牌效應，在追求節奏和刺激的短視頻平臺，雖然更新速度不占優勢卻可以擁有較穩定的受眾群體^[29]。

在這一類短視頻博主中，尤以山白為成功的突出代表，山白是抖音的鄉村守護人，是記錄中國傳統手工藝，發布複刻傳統文化視頻的短視頻博主。2023年4月9日，山白在抖音發布第一條視頻，截至2024年4月1日，山白的抖音賬號獲贊7474.8萬，粉絲量1112.4萬。2023年7月10日，山白在賬號發布一條關於古法徽墨的制作視頻，截至4月1日已獲贊1074.5萬，累計評論超過55.4萬條。自2023年4月至今，僅一年時間，山白賬號漲粉1000萬+，在抖音app中，截至4月1日，明星周冬雨粉絲量1444.5萬，共青團中央粉絲量1048.2萬，足見山白賬號的傳播力與影響力。

綜合考慮山白短視頻發布的主題完整性和獲取渠道的正當性，本文以山白在抖音app（以下簡稱抖音）自2023年4月9日至2024年4月1日發布的短視頻作為研究內容，山白賬號的短視頻分為筆墨紙硯、織布印染、摹拓印刷、樂器戲遊、手工器具、東方妝容七個模塊，我們在每一個模塊選取點贊量最高的一個視頻作為主要研究對象展開分析（見表1），即《織麻為布，夏布》（以下簡稱夏布），獲贊量746.8w，《“一兩黃金一兩墨”古法徽墨制作》（以下簡稱徽墨），獲贊量1074.1w，《“不貼年畫，不算過年”，祝大家新年快樂》（以下簡稱年畫），獲贊量385.7w，《以竹為背，以骨做面，竹骨麻將》（以下簡稱竹骨麻將），獲贊量524.8w，《傳承900年的東方美食，南葛廬——橘釀葛粉》（以下簡稱橘釀葛粉），獲贊量213.2w，《油紙傘有一千多年歷史，是世界上最早的雨傘》（以下簡稱油紙傘）獲贊量421.3w，《古代化妝重眉妝，青黛是古人常用的畫眉工具。》（以下簡稱青黛）獲贊量28.5w。

视频类别	视频主题	更新日期	时长	点赞量	评论量	收藏量	转发量
织布印染	夏布	2023 年 8 月 13 日	6 分 23 秒	746.8w	56.7w	44w	65.4w
笔墨纸砚	徽墨	2023 年 7 月 10 日	5 分 58 秒	1074.1w	55.3w	66.8w	75.7w
摹拓印刷	年画	2024 年 2 月 7 日	6 分 35 秒	385.7w	14.8w	20.4w	44.4w
乐器戏游	竹骨麻将	2023 年 12 月 16 日	5 分 37 秒	524.8w	21w	28w	105.3w
美食酿造	橘酿葛粉	2023 年 12 月 7 日	6 分 30 秒	213.2w	6.8w	11.2w	22.3w
手工器具	油纸伞	2023 年 7 月 18 日	5 分 47 秒	421.4w	19.6w	25.1w	32.8w
东方妆容	青黛	2023 年 5 月 22 日	6 分 27 秒	28.5w	8885	1.4w	2.0w

表 1 研究樣本基本信息統計（數據截至 2024 年 4 月 1 日）

3.2 研究方法

本研究以內容分析法為主要研究方法，採用間隔抽樣的方式，以每 5 分鐘為 1 個周期，抽取 1 分鐘（若剩餘不足 1 分鐘則不抽取），對每一模塊的 7 條視頻進行分析，最終抽取 9 個視頻樣本為夏布：0`1`、5`01`-6`，徽墨：3`37`-4`37`，年畫：2`39`-3`39`，竹骨麻將：1`04`-2`04`，橘釀葛粉：17`-1`17`、5`27`-6`27`，油紙傘：3`57`-4`57`，青黛：3`10`-4`10`。綜合敘事學相關理論和短視頻敘事的相關研究^[30]，結合對視頻樣本的觀看，本文對內容分析編碼表進行了敘事語言和敘事內容兩部分設計（見表 2），敘事語言包括視覺語言和聽覺語言，視覺語言包括鏡頭類型、景別、鏡頭時長，聽覺語言包括音響和音樂。敘事內容包括文字內容（字幕）、敘事主體（人物）、環境要素、工具要素和手工技藝（手工藝），環境要素包括自然環境和居住環境，工具要素包括生產工具和生活用具。

編碼类目		指标	編碼說明
敘事語言	視覺語言	鏡頭類型	1=固定鏡頭;2=運動鏡頭
		景別	1=特寫;2=近景;3=中景;4=全景;5=遠景;6=延時攝影
		鏡頭時長	1=3s 以下;2=3s 以上(含3s)
	聽覺語言	音響	0=無現場音響;1=有現場音響
		音樂	0=無;1=舒緩輕音樂;2=激昂重音樂
敘事內容	文字內容	字幕	1=視頻主題;2=製作工序;3=工藝說明;4=成品展示
	敘事主體	人物	1=動作;2=神態;3=服裝
	環境要素	自然環境	1=氣候天象;2=生物景觀;3=田野;4=其他
		居住環境	1=房屋;2=裝飾品;3=其他
	工具要素	生產工具	1=製作工具;2=收穫工具
		生活用具	1=生產用具;2=廚房用具
	手工技藝	手工藝	刮麻、打墨等非遺技藝

表 2 短視頻樣本內容分析編碼表

4. 山白短視頻的內容分析結果

4.1 敘事語言

4.1.1. 視覺語言：重視特寫與剪輯

內容分析結果表明，在抽取的短視頻樣本中，共有 246 個鏡頭，其中全部都為固定鏡頭，無運動鏡頭。對這 246 個固定鏡頭進行編碼分析後發現，本文抽取的短視頻樣本涵蓋特寫、近景、中景、全景、遠景等多景別拍攝手法，其中，特寫有 163 個，占總鏡頭比 66.3%；近景有 44 個，占總鏡頭比 17.8%；中景、全景和遠景分別有 24、24 和 8 個，分別占總鏡頭比 9.6%、9.6%和 3.2%。由此可見，山白短視頻以特寫和近景為主，中景、全景和遠景輔之。此外，在鏡頭時長上，單個鏡頭時長少於 3 秒的有 213 個，占比 86.6%，鏡頭時長大於 3s

的有 33 個，占比 13.4%，鏡頭時長範圍多為 1 秒到 3 秒，這是一種較快的敘事節奏，而少量的慢鏡頭則體現出一種“慢工出細活”的內涵。

特寫和近景側重於對事物細節的展示，山白短視頻中的特寫和近景主要用於表現徽墨、年畫、橘釀葛粉等手工藝品的制作過程。如在拍攝竹骨麻將的制作過程中，抽取樣本涉及 35 個鏡頭，特寫有 31 個鏡頭。這些特寫鏡頭不僅突出對手工藝品細節描寫的藝術，而且富有抒情性和詩意性，即運用特寫鏡頭的細致描繪把手工藝品的制作化作“詩”，表現出其短視頻兼具的審美性和專業性，在帶給觀眾“視覺享受”的同時，還在一定程度上滿足人們的非遺文化知識需求。中景和全景是一種基本的、全面的表義圖像，山白短視頻的中景和全景主要用於表現人物動作、制作材料展示和成品展示等，作為特寫的補充，展示人物周圍的環境和生產生活環境，便於觀眾更加全面地了解非遺手工藝品的制作，體驗鄉村生活的閑適悠然。遠景鏡頭通常用於表現自然風光、山間田野，用來渲染氣氛、營造意境。此外，山白短視頻中還使用延時攝影的拍攝手法，拍攝自然景觀，如一段 3s 左右的山間景觀，“清晨，陽光透過霧氣灑在山間田野和屋簷上”，一段美的令人心曠神怡的延時攝影鏡頭，將觀眾帶入美好舒適的田間地頭，再以空鏡的形式穿插在短視頻敘事中，表示時光流逝的含義，並傳達出鄉村大自然靜謐和諧的意蘊。

在影像敘事中，蒙太奇是一切影像敘事思維方式、創作方法和影像敘事的語法法則^[31]。山白的短視頻採用了多種蒙太奇的剪輯手法，通過流暢的景別切換、自然的前後畫面轉場，使得整個敘事結構完整且具有表現力。如在橘釀葛粉的視頻中，多個特寫鏡頭的緊密切換銜接，展現沖調葛根粉的過程。在夏布的視頻中，不同的鏡頭視角切換共同呈現收麻的過程，一連串動作如行雲流水般順暢，帶給觀眾一種視覺快感。此外，短視頻還採用了前進式蒙太奇鏡頭，突顯故事發展的循序漸進，如在“橘釀葛粉”的視頻中，景別由全景向中景、近景、特寫過渡，表現視頻人物吃葛根的過程。值得注意的是，山白短視頻的敘事鏡頭語言相對平實，不強調視覺圖像修辭的複雜感，不採用電影式的酷炫蒙太奇，平淡的日常化敘事具備更低解碼難度，便於讓觀眾理解，這樣一來，反而比誇張的敘事手法更具有吸引力。

4.1.2. 聽覺語言：注重現場音響的使用

聲音是影像敘事的重要要素，短視頻的視覺圖像具有直觀、形象的敘事優勢，但也有一定的局限性，有些內容單靠圖像敘述是很難加以明確表述的。現場音響、音樂加上視覺語言的藝術化敘事，增強了短視頻的感染力和吸引力，能夠在心理層次和審美層次上提高觀看者的注意力，還起到一種“視覺按摩”的作用^[32]，有效釋放觀眾的情緒。因此，短視頻不能只依靠視覺圖像鏡頭來完成敘事，還要通過聲音的輔助。

在山白的短視頻中，通常會保留視頻的現場音響，如制作夏布時收麻的拍打聲、制作徽墨時打墨的敲打聲、制作竹骨麻將時的磨竹聲等，以及雞鳴、鳥鳴等山林田野聲、雨滴等自然氣象聲。這些現場音響保留了鄉村生活的原始狀態，自然聲音和工藝制作過程中的聲響賦予作品一種真實感和沉浸感，這些聲音作為短視頻中不可或缺的一部分，在賦予更多畫面真實感的同時，給予了觀眾更多的空間聯想和想象，使觀眾更容易沉浸其中，並在一定程度上影響著觀眾的審美體驗和情感認同。另外，由於聲音本身的持續性和節奏感，再配合鏡頭的剪輯，共同營造出了視頻的內在韻律，使得山白的短視頻具有視聽美感。在使用現場音響的同時，視頻還會配上舒緩的輕音樂作為背景音樂。“音樂，依靠著它的直接進入人的肉體和感官的力量，具有獨一無二的激發想象的能力”^[33]，山白短視頻通過舒緩的純音樂，展現出純樸清新的審美風格和現實主義的生活元素，強化了視覺畫面所傳達的非遺藝術價值和情感體驗，且強烈的感染力有助於喚起深藏在觀眾心中的文化記憶。

4.2 敘事內容

4.2.1. 文字內容：說明制作工序

在字幕上，山白短視頻的字幕可以分為視頻主題、制作工序、工藝說明、成品展示四項。抖音 APP 會展現視頻標題，即為此短視頻的主題，例如《以竹為背，以骨做面，竹骨麻將》《傳承 900 年的東方美食，南葛廬——橘釀葛粉》。山白短視頻在進行手工品制作時，會注明不常見的制作工序，例如，在夏布的制作過程中，注明收麻、刮麻、耕經、穿綜、織布等工序，在橘釀葛根粉制作時，注明清洗、定型、曬幹、釀入橘殼、曬幹、冷水拌粉、沸水沖粉等幾項工序；在提及認為觀眾不了解或不熟悉的制作工藝和原材料時，山白會使用字幕進行說明，例如“苧麻，被稱為‘中國草’自古便是重要的紡織纖維作物”、“柿子水粘傘不壞紙，還能讓紙有一定的防水能力”、“滿穿需在傘骨，撐骨間穿線總計三千多針等”。

通常在視頻結尾，山白的短視頻會進行成品展示和字幕說明，如“夏布，中國最古老的布料之一，紡織品裏的活化石之一，因麻布輕薄透氣，涼爽舒適，又俗稱夏布”。“南葛廬——橘釀古法葛粉，傳承北宋年間的東方美食”。這些文字內容作為一種陳述文本，增加了短視頻的清晰度和易讀性，便於觀眾理解視頻的非遺內容，並通過強調一致與和諧，力圖給觀眾以確實信息^[34]。

4.2.2. 環境要素：營造閑適氛圍

山白短視頻中出現了下雨、日落、晚霞、日出、雲卷雲舒、雪等天象，山間、苧麻、森林、鳥類等生物景觀，苧麻田、稻田、玉米地等自然環境要素，木屋、磚瓦、土木房、籬笆、寵物貓狗等居住環境要素，這兩部分共同構成了山白短視頻的環境景觀特征。田野、山間是

山白挖掘和採摘原材料（苧麻、葛根、竹子）的重要場所；木屋、土木房是山白生產制作手工藝品的生產場所，籬笆、寵物貓狗等會出現在此處。而山白短視頻通常使用日落、雲卷雲舒、下雨等天象來表現四時變化和時間流逝，其中，短視頻的拍攝環境主要聚焦在山白居住生活的院落，院內有生活起居用具和大片稻米地，而且飼養了田園犬、狸花貓、水牛等動物，展示日常生活中的場景和活動，可以讓觀眾感受到平淡生活中的美好和溫馨。

山白短視頻的拍攝輾轉於山間、田野、院落等不同場景，呈現出鄉村山水環繞、綠意盎然的理想居住環境，隨著鏡頭切換，觀眾還能觀賞到山地、丘陵、小溪等地理景象。其次，山白短視頻通過空鏡頭動態展現了鄉村地區隨四季變化與晝夜交替所出現的日出日落、雲卷雲舒、雨打屋簷、雪蓋田間、霧氣繚繞、丁達爾效應、繁星點點等自然美景，呈現出了鄉村多姿多彩的四時節氣和遠離喧囂的愜意生活，這些意象或元素成為塑造與重構中國鄉土文化的代表性符號，並在唯美的意境中被賦予浪漫想象。山白短視頻中的房屋多為磚瓦頂、土木建造而成，保留了傳統的農居環境，居住院落是開放式的，鏡頭面前即為山澗、稻田和丘陵，僅有小塊籬笆圍住制作工藝品的院落，一眼無際的綠色田野展現出豐富的詩意內涵，開闊的視野、生機盎然的森林，給觀眾帶來無限的自由體驗和生活壓力的情緒排解。

4.2.3. 工具與手工藝：注重接近與傳承

山白在短視頻中使用的生產工具可以分為制作工具和收獲工具，制作工具有刮麻刀、紡麻機、斧頭、壓墨機、石墨、秤等，收獲工具有扁擔、鋤頭、背簍、鐮刀等。生活用具可以分為生產用具和廚房用具，生產用具有簸箕、葫蘆瓢、毛筆、銅盆、銅碗、銅勺、紗布、水桶等，廚房用具有茶壺、竹簽、瓷碗、竹勺、酒缸、瓷壇、蒸籠、鐵鍋等。通過工具的使用，將觀眾與非遺技藝連接起來，帶入非遺手工品制作的現場，親身體驗制作的過程。山白在短視頻中也會盡量避免現代工具的使用，回歸手工制作的場景和體驗，相比現代工具，這些人力工具需要投入更多的生產制作時間和精力，因此，在傳承中華優秀傳統文化的同時，也拉近了觀眾對鄉村生活的情感體驗，傳遞出人與自然和諧共生、天人合一的價值理性，而非主客二分、物我兩用的工具理性。與此同時，視頻畫面也十分注重呈現人與傳統工具的接觸。內容分析結果顯示，在“人物動作”這一類目下，246 個鏡頭樣本中，展現人物使用工具的鏡頭有 127 個，大量表現身體與工具直接接觸的鏡頭，強化了人與非遺技藝的聯系、觀眾與傳統工具的聯系。

傳統技藝類非遺對於保留手工傳統的嚴苛要求，凸顯出人作為勞動者的不可替代性，正是對人類勞動價值的尊重和肯定，有助於進一步增強民族自豪感和文化自信^[35]。在這 7 個短視頻中，共有刮麻、耕經、穿綜、織布、打墨、壓墨、木雕、彩雕、開榫卯、渡傘、橘釀

古法葛粉 11 個手工技藝。夏布、徽墨、油紙傘的制作工藝都是國家非物質文化遺產中的傳統技藝，夏布是中國最古老的布料之一，紡織品裏的活化石，麻布輕薄透氣，涼爽舒適，在夏布的制作過程中，山白以苧麻為原材料，使用刮麻刀、織布機等傳統工具，經歷刮麻、耕經、穿綜、織布等制作工序，穿綜、織布機提綜將相鄰經線分開，數道工序後才最終制成，體現出山白短視頻的專業性與難以複製性，對傳統手工藝的細節展示和完整呈現，也能夠增強短視頻的真實性和觀賞性。真實性是觀眾的理性來源，共鳴和共情則是觀眾的情感來源，在手工技藝的展現中，二者共同構成了短視頻的雙重敘事風格。

4.2.4. 敘事主體：動作呈現工序

山白短視頻的敘事主體即出鏡人物，通常包括動作、神態、服裝三類，在 246 個鏡頭中，有 196 個鏡頭都在展現動作，他在短視頻的剪輯中，會放入大量的動作特寫，如在橘釀葛粉的制作中，有清洗、定型、晾曬、鋤地、刨土、吃地瓜、喝水、晾曬、取出綠豆、挖葛粉、釀入橘殼、曬幹、蒸煮、拌粉、攪拌、沖粉等細節和動作。在夏布的制作中，為了展現織布過程，在 5 分 44 秒到 53 秒中，一秒剪輯一個動作：上經線、轉動、調機器、壓線、扭結、打結、擰線、結繩、拿工具、穿線，共十個動作，不僅加快了敘事節奏，也向觀眾完整呈現了夏布織造的過程。

在山白的短視頻中，神態的展示通常通過對山白的特寫來表現，如打墨時流汗、雕刻時皺眉、專注等等神態和細節，體現出制作的不易，但是在樣本的 246 個鏡頭中，展現神態的鏡頭僅有 16 個，占比 6.5%，對比動作的 196 個鏡頭，占比 79.7%，也較少，體現出其短視頻敘事的含蓄性，不過分展現制作的辛苦和勞累，而是更多地呈現非遺技藝的制作過程和鄉村生活的美好悠然。山白在制作手工藝品時所穿著的大多是山村的粗布麻衣和布鞋，偶爾也會呈現其衣服被汗浸濕、被泥土污染等細節，這種對細節的剪輯和把控，在增強真實感的同時，也拉近了觀眾與博主的距離，通過生活方式的展示，山白短視頻將私人日常搬到了移動屏幕前，賦予觀眾強烈的真實性、可接近性。

5. 山白短視頻的“複調敘事”策略

通過視聽結合的敘事語言、兼具直接與含蓄的敘事話語、內外聚焦性敘事視角相結合的敘事手法、快慢結合的敘事節奏等多敘事策略，山白短視頻實現了情感與理性、藝術性與科學性的相結合。這也表明，在非遺短視頻敘事中，情感敘事和理性敘事處於辯證統一的位置，情感敘事喚起了觀眾的情感體驗，理性敘事強化了觀眾的思維認知。山白短視頻講好非遺故事的關鍵，是以情動人獲得更多的注意力，以理服人收獲更多的影響力。

5.1 情理交融的敘事模式

在山白短視頻的敘事過程中，情感敘事和理性敘事交織在一起，共同作用於觀眾的認知和態度，引發贊同和共鳴。山白短視頻的情感敘事主要通過以特寫和近景為主，中景、全景和遠景為次的鏡頭語言展現，這些田園牧歌式的視覺圖像制造出某種勸服性的“修辭意象”，以一種看不見的方式讓觀眾產生情感認同反應^[36]。而理性敘事往往交織在情感敘事邏輯之中，隱隱傳達出創作者傳承非遺技藝的思想內涵和親近自然的價值觀。

首先，山白短視頻通常使用特寫、近景進行敘事，特寫鏡頭具有巨大的視覺沖擊力，能夠吸引觀眾的注意力。景別越小，越能在觀眾中產生一種交流互動感，也越能拉近與觀眾的情感距離。根據克雷斯和凡勒文的視覺語法分析模型，視覺符號的互動意義在於揭示生產者與觀看者之間的交流方式與認知態度，社會距離是其中一個視覺語法手段，不同的景別體現出不同的社會距離^[37]。山白短視頻多以特寫和近景來敘事，通過聚焦手工藝品的制作細節，觀眾的視覺完全被畫面主體所占據，使得觀眾更加清晰地觀察和了解手工藝品的技藝和技巧。同時，特寫鏡頭拉近了觀眾與非遺文化的視覺距離和心理距離，有助於在觀眾與非遺傳承人、非遺文化之間形成親密的社會距離，從而喚起人們對非遺文化的情感認同。此外，通過日常生活化的敘事，賦予觀眾強烈的真實性、可接近性和可訪問性感知，讓觀眾能夠更輕易的接近喜歡的博主^[38]。山白短視頻中，無論是人物穿著還是制作手工藝品時的神態動作等細節呈現，在增強真實感的同時，也拉近了觀眾與非遺傳承人的距離，讓觀眾仿佛走入了山白所塑造的手工制作現場之中。

第二，短視頻的理性層面既用陳述性文字來表達，又隱含在手工藝品的制作工序中。山白短視頻中的文字內容是理性敘事的展現，例如“柿子水粘傘不壞紙，還能讓紙有一定的防水能力”，“夏布，中國最古老的布料之一，紡織品裏的活化石之一，因麻布輕薄透氣，涼爽舒適，又俗稱夏布”，“做骨、做竹、開榫卯”等等，這些專業的工序名稱和工藝說明，展現出山白手工藝技術的專業性和短視頻內容的難以複製性。其次，山白短視頻的理性敘事還穿插在情感敘事的環節中，透過系列特寫鏡頭展現手工藝品制作的精雕細琢和複雜工序，讓觀眾在獲得視覺享受的同時，獲取到非遺文化和手工藝的專業知識，這是一種以鏡頭語言來發掘文化本身理性維度的理性敘事手法。此外，實現視覺符號互動意義的另一視覺語法手段是態度，其中圖像的行動取向和知識取向反映的是客觀態度。根據視覺心理學家阿恩海姆的視覺思維理論，以“視覺意象”為中介，圖像文本的視覺“感知”具有了“理性”的基礎以及“思維”的可能。因此，某種程度上來說，通過鏡頭語言所形成的視覺意象，短視頻觀眾能夠實現了從情感到理性、從知覺到思維的跨越。由此，短視頻敘事帶來的理性認知，

既通過理性敘事獲得，又通過“視覺意象”的情感得以跨越實現。

第三，聲畫結合以展現情理交融，一個有聲有色的世界才是更加真實和可以觸摸的。在短視頻創作時，博主通常會把自己的想法轉變成鏡頭畫面，將這些鏡頭通過不同的景別排序組接起來，形成連續性的畫面，觀眾則通過這些連續性的畫面、鏡頭組接成的視頻來接收和解讀博主的思想和價值觀，完成一次傳播和交流。然而，僅有畫面的鏡頭是需要通過文字來進行分析、判斷和思考的，這就加強了短視頻本身的邏輯性和推理性，弱化了非理性因素。而短視頻中的音響和音樂在此時就產生極大的作用，在輔助價值觀和邏輯內容傳播的同時，能夠加強短視頻的情感和渲染力，彌補視覺語言的不足。例如，山白短視頻中使用的現場音響，如打墨時的敲擊聲、刮麻時的抽絲聲、磨青黛粉時的摩擦聲，不僅深度還原手工藝品製作過程的艱辛過程，也讓手工藝品的制作現場更加真實，仿佛就在觀眾的面前。短視頻中的舒緩輕音樂，傳遞出鄉村生活閑適寧靜、淡泊致遠的主題價值，也在一定程度上奠定了短視頻悠閑、舒適的情感基調，給觀眾帶來情感上的按摩。這些現場音響和音樂都共同輔助了山白短視頻的敘事，讓觀眾仿佛置身手工藝品制作的現場，一個有聲有色的山水田園鄉村世界活現眼前。

5.2 多元複合的敘事手段

除了情理交融的敘事模式外，山白短視頻還使用多元複合的敘事手段，專業性和藝術性交相輝映。通過直接的敘事話語、外聚焦型敘事視角、快敘事節奏，客觀呈現手工藝品的制作過程；而通過含蓄的敘事話語傳達非遺傳承的困難，內聚焦型敘事視角傳遞鄉土文化之情，慢敘事節奏讓觀眾獲得審美愉悅。

首先，山白短視頻的敘事話語兼具直接性和含蓄性，即技藝描繪是客觀的，而情感表達是隱藏的。在山白的短視頻中，大量的鏡頭直截了當地展現非遺手工藝的制作過程，注重對非遺“物”的描寫的客觀性和準確性，而僅通過少量的鏡頭來展現“人”制作的艱辛。在樣本鏡頭中，展現神態的鏡頭僅占比 6.5%，例如人物在雕刻木板時皺眉、專注等神態和細節的特寫鏡頭，體現出其短視頻敘事話語的隱晦性，不過分展現制作的辛苦和勞累，而是更多地呈現制作工序的細節，讓觀眾能夠隱隱地體會到制作的艱辛和不易，產生傳承非遺技術不易的共鳴。此外，主題往往以暗示的形式存在於敘事中，在文字內容的呈現和鏡頭的剪輯組接上，山白短視頻通過剪輯技巧和巧妙的字幕設計來傳達隱含的思想和價值在徽墨的制作過程中。抽取到的樣本素材 1 分鐘，有 49 秒都在打墨，視頻沒有刻意強調打墨的勞累，而是使用山白濕透的麻衣、敲壞的榔頭、流汗、大力敲擊的鏡頭進行含蓄的思想傳達，剪輯的鏡頭時間跨越清晨、正午、日落和夜晚，再搭配上“敲到墨塊表面光澤，無明顯顆粒就可以了”

的字幕說明，輕描淡寫的敘事話語展現了整個打墨過程的辛苦和勞累，也傳達出非遺手工藝傳承的困難。

其次，以外聚焦型敘事視角和內聚焦型敘事視角相結合的敘事手法，既客觀呈現非遺技藝制作過程和周圍環境，又傳達出鄉村生活的悠閒理念和鄉土文化之情。山白短視頻中採用外聚焦型視角，突出人物動作、手工藝品、文字說明和客觀環境對非遺文化的敘事，客觀真實地展現出複雜的非遺內容和獨特的非遺文化；採用內聚焦型視角，透過視頻人物的視角，來欣賞鄉村生活的美好和鄉土文化的動人。陶淵明筆下“采菊東籬下，悠然見南山”的田園生活在山白短視頻中得到了完美的表達。視頻中偶有展現人物在山間放牛、吃葛根、鋤地、逗貓的場景，印證了現代城市的人對鄉村詩意化的想象，在城市生活的人既會喜歡鄉村優美的自然風光、自給自足的生活方式、無拘無束的生活環境，也會厭惡鄉村混亂無序的社會治安、家長裏短的閑話八卦、辛苦勞累的起居耕種。因此，山白短視頻選擇和過濾出的鄉村形象更加符合觀眾對鄉村美好生活的嚮往，讓觀眾感受到即使居住在山村，也能夠過著舒適閑淡的高質量生活，滿足了現代人對“世外桃源”的幻想，這既傳達出中國傳統天人合一的傳統價值觀，又傳遞出逃離城市、回歸鄉村與自然的理念。

此外，山白的短視頻中有快慢結合、張弛有度的敘事節奏，通過豐富的節奏層次，既滿足了當前快節奏的生活下觀眾的視覺審美，也傳遞了非遺手工技藝所需要的精雕細琢。節奏變化往往通過鏡頭剪輯來體現，快速的鏡頭組接是為了傳播更多的手工技藝信息，以滿足觀眾的信息需求；慢鏡頭則能夠給觀眾消化信息留出時間，舒緩觀眾的情緒。在制作夏布的短視頻中，為了展現織布過程，在 5 分 44 秒到 53 秒中，一秒剪輯一個動作：上經線、拿工具、穿線等共十個動作。這種緊湊的畫面切換向觀眾完整呈現了夏布織造的過程，增強了敘事的真實性，在有限的時間內呈現更多的敘事內容，這正契合了短視頻用戶的觀看習慣。而在橘釀葛粉的制作過程中，加入了一個 3 秒的山林景色鏡頭，渲染氣氛的同時減緩了敘事節奏，展現了時間的流逝。這些少量的、大於 3 秒的鏡頭，則是較慢的敘事節奏，體現出非遺技藝“慢工出細活”的含義。這樣快慢結合的鏡頭剪輯形成了敘事上的節奏起伏，一張一弛中傳情達理，短視頻的層次感油然而生。例在年畫的制作過程中，在大量 3s 以內的鏡頭外，還採用了 2 個人物在進行木板雕刻的 3s 以上的鏡頭，這能夠在眾多短時長的鏡頭中讓觀眾迅速聚焦，配合雕刻的現場音響，沉浸在木板雕花的視覺享受之中。

6. 結論

在日常生活越來越視覺化的時代，短視頻成為人們不可或缺的一部分。以圖像符號系統

為主的短視頻媒介的現代化、多樣化敘事，使傳統的非遺技藝被更多的人看見，得以實現其自身的價值和功能。本文通過對山白 7 個短視頻中抽取的 9 部分樣本進行內容分析，發現其短視頻在視覺語言的使用上以固定鏡頭、特寫、近景為主，聽覺語言以現場音響和舒緩輕音樂為主，敘事內容包含文字內容、環境、工具、人物主體和手工技藝，其中，文字內容主要用於對各種手工藝及其制作過程進行說明，環境元素主要用於營造詩意的鄉村氛圍，工具元素表現出接近性與真實性，人物注重用動作呈現制作過程，手工技藝元素則注重對非遺文化的傳承。深入分析山白最具代表性的 7 個非遺類短視頻，發現其敘事策略為：一是情理結合的敘事模式，使用小景別、字幕、聲畫結合的方式，為觀眾體驗真實和理解價值觀創造條件；二是多元複合的敘事手段，使用兼具直接和含蓄的敘事話語、內外聚焦性敘事視角相結合的敘事手法和快慢結合的敘事節奏，向觀眾呈現客觀真實的非遺內容，飽含豐富的鄉土文化之情，傳達親近鄉村與自然的價值理念。

當下，在浮躁的快節奏社會裏，山白短視頻通過含蓄的敘事話語和張弛有度的敘事節奏，將觀眾帶入一個聲畫同步的山水田園真實世界，既契合了人們對世外桃源的追求，也滿足了人們對非遺類信息的需求。但是，在山白短視頻傳播取得如此巨大的影響力之外，仍需辯證地看待其中存在的問題。

山白短視頻中鄉村的呈現是有選擇的、異化的，而不是完全真實的。社交媒體博主依托普通人身份、親密關係、平等互動等特征帶給用戶強烈的真實感體驗，基於私人真實自我的注意力創造也是博主吸引用戶關注的核心要素。然而，真實性是一種表演效果，它總是與特定的關係和背景相聯系。通過把私人日常生活呈現在用戶面前的後臺前置表演策略，用戶感到自己仿佛走入了博主的現實生活中。因此，短視頻中呈現的真實性並不一定是對其現實生活的直接再現，可能是博主吸引用戶關注的特殊表達策略。

快節奏的都市生活變得越來越喧囂，人與自然的距離拉大，在這種背景下，鄉村的田園文化從過去被鄙視、被拋棄又回到主流審美的視野，這顯然是社會和經濟的進步帶來的文化自信和反思^[39]。山白短視頻詮釋寧靜致遠的鄉村生活，重新喚起了人們對田園生活的憧憬和向往，但是這種經敘事美化加工後的視覺化產物，部分喪失了非遺文化的現實批判能力，淪為一種“被展示的文化景觀”和依托於平臺經濟的數字產物^[40]。另外，這種刻意的選擇加工也使得其短視頻的非理性元素更強，片面和異化了的鄉村生活雖然能夠給觀眾帶來情緒上的解脫，但也會異化觀眾對於鄉村生活的想象，鄉村在短視頻中呈現的形象與鄉村本身存在差距，從而形成一個想象中的鄉村、碎片化的鄉村^[41]，形成鄉村短視頻敘事的非理性問題。

綜上所述，結合山白短視頻在抖音平臺的傳播力和影響力，其短視頻兼具情感和理性、

藝術性和專業性的敘事策略具有一定的參考價值，本研究希望能夠為未來非遺短視頻的傳播提供借鑒意義。

首先，山白短視頻使用文字、特寫等視覺語言，讓觀眾實現了從情感到理性、從知覺到思維的跨越。在與李子柒短視頻中更強調畫面美感、追求基礎普遍的共通情感不同的是^[42]，山白的短視頻並不單一追求情感共鳴，其敘事更專注於非遺技藝本身，從徽墨視頻下高達50w 贊的評論“準備了一年多的視頻哎”、夏布視頻下15.1w 贊的評論“好有耐心，看得我都毛焦火燥”，3.2w 贊的“這雙手看著都心疼”等評論中，可以看出觀眾對山白短視頻的情感更多是對非遺技藝傳承不易的感慨與共鳴。

其次，山白短視頻是在適應當前受眾需求的時代背景下對非遺技藝呈現的最新形式，其敘事策略具有創新性和獨特性。山白短視頻通過張弛有度、快慢結合的敘事節奏，這樣快慢結合的鏡頭剪輯形成了敘事上的節奏起伏，一張一弛中傳情達理，短視頻的層次感油然而生。與以往的非遺紀錄片多用慢鏡頭、慢節奏敘事不同，山白在短短幾分鐘的視頻中濃縮了耗時長久的非遺手工藝品的制作過程，傳遞出更多的相關信息。這既滿足了當前快節奏的生活下觀眾的視覺審美，也呈現出非遺手工技藝所需要的精雕細琢。

再次，從敘事學視角來看，本研究對山白短視頻多樣化的敘事策略分析，從現實經驗層面回應了以往的敘事理論研究。針對山白短視頻的敘事策略研究，不同於以往聚焦在非遺紀錄片敘事策略的研究視角，提供了視頻化生存時代下非遺技藝傳承的敘事策略例證^[43]，在一定程度上擴充了影像敘事策略的資源庫。

同時，數字時代越來越強調融合媒體敘事，因而，在未來可以探究非遺短視頻跨媒介敘事的可行性，為實現非遺文化資源的多元轉化和活態傳承提供路徑；也可以將山白短視頻與李子柒短視頻進行對比，尋找更多的非遺傳承之路。

參考文獻

- [1] 文化和旅遊部. 《“十四五”非物質文化遺產保護規劃》[EB/OL]. (2021-05-25). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-06/09/content_5616511.htm.
- [2] 方李莉. “非遺”保護的文化人類學視角——評〈文化人類學與非物質文化遺產〉[J]. 中國非物質文化遺產, 2020(2).
- [3] 權璽. 非物質文化遺產數字化路線圖及其未來發展邏輯[J]. 中國文藝評論, 2022(8).
- [4] 張小琴, 梁君健. 從日常生活到視聽敘事文本:紀錄片影像敘事的實踐與探索[J]. 現代傳播, 2018(2).
- [5] 項仲平. 影視劇的影像敘事研究[D]. 蘇州大學博士學位論文, 2010.
- [6] 熱拉爾·熱奈特. 敘事話語 新敘事話語[M]. 王文融譯. 北京: 中國社會科學出版社, 1990: 6.
- [7] 周和軍. 電影敘事學與文學敘事學的互文性——以複調與視點為例[J]. 當代文壇, 2008(3).
- [8] 劉濤, 薛雅心. 技術何以“賦情”:融合新聞的情感敘事語言及修辭實踐[J]. 新聞與寫作, 2024(1).

- [9] 李鯉, 石琪隆. 從影像觸達到文化認同: 短視頻跨文化傳播的情感互動機制——基於互動儀式鏈的視角[J]. 傳媒觀察, 2023(6).
- [10] 範明獻, 楊璧全. 數字空間與文化記憶: 抖音短視頻中古詩詞的傳播與呈現[J]. 湖南社會科學, 2023(6).
- [11] 劉芳, 趙華澤. 基於情感表達的鄉村類短視頻創作實踐[J]. 四川戲劇, 2022(2).
- [12] 張秀麗, 李開渝. 從情感觸發到共享觸達: 短視頻講好中國故事的情理融通研究[J]. 中國編輯, 2024(1).
- [13] 袁光鋒. 公共傳播空間為何需要情感——讀克勞斯〈公民的激情〉[J]. 傳媒觀察, 2023(3).
- [14] 魏景霞. 鄉村短視頻中的非理性敘事及其矯正路徑[J]. 新聞愛好者, 2023(9).
- [15] 吳飛. 共情傳播的理論基礎與實踐路徑探索[J]. 新聞與傳播研究, 2019(5).
- [16] 劉廣宇, 王成莉. 短視頻語境下非遺影像化創作與傳播研究——以抖音、快手為例[J]. 當代電視, 2021(2).
- [17] 李芳, 周鼎. “非遺”類短視頻的傳播困境與創新[J]. 傳媒, 2023(22).
- [18] 李翔. “非遺”題材短視頻創作的提質創新策略與價值構建研究——以〈可愛的中國〉為例[J]. 中國廣播電視學刊, 2024(2).
- [19] 曾一果. 破壁: 媒體融合下視頻節目的“文化出圈”——以河南衛視〈唐宮夜宴〉系列節目為例[J]. 新聞與寫作, 2021(6).
- [20] 樊傳果, 孫梓萍. 人工智能賦能下的傳統手工藝非物質文化遺產傳播[J]. 傳媒觀察, 2021(8).
- [21] 李飛雪, 範朝慧. 視聽意象: 中華優秀傳統文化的短視頻傳播[J]. 中國電視, 2021(8).
- [22] 毛傑, 徐靜, 吳倪. 羌族草編非遺文化抖音短視頻傳播策略探究[J]. 視聽, 2021(2).
- [23] 肖夢涯. 推薦算法+短視頻: 非遺營銷組合創新[J]. 貴州社會科學, 2021(2).
- [24] 王穎吉, 郭瑞琦. 場域與創生: 非物質文化遺產短視頻的轉化創新路徑探索[J]. 新聞與寫作, 2024(2).
- [25] 耿蕊, 皮景婷. 非遺短視頻儀式傳播的表征及思考[J]. 當代傳播, 2023(6).
- [26] 劉依. “抖擻傳統”之“抖”: 非遺的短視頻傳播[J]. 文化遺產, 2020(5).
- [27] 高碩. 新型文化業態語境下的傳統文化新生——以非遺短視頻為例[J]. 新媒體研究, 2020(5).
- [28] 王穎吉. 場域與創生: 非物質文化遺產短視頻的轉化創新路徑探索[J]. 新聞與寫作, 2024(2).
- [29] 樂軼玫, 張杏. “多元傳播”賦能的非遺扶貧新模式——以脫貧網紅貴州“侗族七仙女”為例[J]. 雲南社會科學, 2020(5).
- [30] 魏鵬舉, 魏西笑. 非遺短視頻發展的現象學分析: 以三位抖音頭部博主為觀察對象[J]. 雲南民族大學學報(哲學社會科學版), 2023(6).
- [31] 胡亞敏. 敘事學[M]. 武漢: 華中師範大學出版社, 2004: 1-4.
- [32] 項仲平. 影視劇的影像敘事研究[D]. 蘇州大學博士學位論文, 2010.
- [33] 曾一果, 時靜. 從“情感按摩”到“情感結構”: 現代性焦慮下的田園想象——以“李子柒短視頻”為例[J]. 福建師範大學學報(哲學社會科學版), 2020(2).
- [34] 讓-羅爾·布約克沃爾德. 本能的繆斯: 激活潛在的藝術靈性[M]. 王毅, 孫小鴻譯. 上海: 上海人民出版社, 1997: 160.
- [35] 胡亞敏. 敘事學[M]. 武漢: 華中師範大學出版社, 2004: 199.
- [36] 劉立雲, 賀雲翱. 傳統技藝類非遺傳承發展的三重價值[J]. 人民論壇, 2022(24).
- [37] 王超群. 情感激發與意象表達: 新媒體事件圖像傳播的受眾視覺框架研究[J]. 國際新聞界, 2019(10).
- [38] 劉濤. 視覺修辭學[M]. 北京: 北京大學出版社, 2021: 245.
- [39] 汪雅倩. “新擬態環境”: 短視頻博主的人格化表達及其對用戶的影響研究[J]. 中國青年研究, 2020(1).
- [40] 周斌, 康葉. 中華優秀傳統文化短視頻的傳播表征與創新進路[J]. 電視研究, 2022(11).
- [41] 曾一果, 羅敏. 鄉村烏托邦的媒介化展演——B站“野居”青年新鄉村生活的短視頻實踐[J]. 福建師範大學學報(哲學社會科學版), 2022(1).
- [42] 魏景霞. 鄉村短視頻中的非理性敘事及其矯正路徑[J]. 新聞愛好者, 2023(9).
- [43] 翟洲燕, 安傳豔, 賈夢月, 常芳, 阿茹娜. 中國鄉土文化景觀基因識別與空間意象表達——以李子柒短視頻為例[J]. 旅遊學刊, 2023(11).
- [44] 彭蘭. 視頻化生存: 移動時代日常生活的媒介化[J]. 中國編輯, 2020(4).